

Artigo Científico

Impacto das Informações Veiculadas pela Mídia na Saúde Mental dos Indivíduos antes acometidos pela COVID-19 na Cidade de Maputo

DOI: 10.5281/zenodo.14562203

Carlitos Francisco Mugodoma¹

Jusseline Cremilda Abranches da Costa Nobre²

RESUMO

O presente artigo, intitulado Impacto das Informações Veiculadas pela Mídia na Saúde Mental dos Indivíduos Antes Acometidos pela COVID-19 na Cidade de Maputo, analisa os impactos psicológicos das informações divulgadas pela mídia sobre a COVID-19 na saúde mental de pessoas previamente infectadas. Reconhecendo a relevância da mídia na disseminação de informações sobre prevenção e conhecimento da doença, destaca-se que a forma como essas informações são transmitidas pode gerar problemas psicológicos. A pesquisa adotou uma abordagem mista com predominância qualitativa e caráter exploratório, utilizando o Inventário de Depressão de Beck (IDB) adaptado pelos autores, entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo para interpretar os dados coletados. Os resultados indicam que 67% dos participantes não apresentam sinais de depressão, embora dois indivíduos tenham mostrado tendências a uma depressão leve, enquanto 33% demonstram sintomas leves caracterizados por emoções como negação, raiva, culpa, medo, ressentimento e tristeza. O estudo sugere que o governo, especialmente o Ministério da Saúde, colabore com universidades públicas e privadas para implementar programas de atendimento psicológico online voltados a indivíduos infectados pela COVID-19 e seus familiares.

Palavras-chave: COVID-19, Mídia, Saúde Mental

ABSTRACT

This article, titled The Impact of Media Information on the Mental Health of Individuals Previously Affected by COVID-19 in the City of Maputo, analyzes the psychological impacts of media coverage of COVID-19 on the mental health of previously infected individuals. While recognizing the importance of media in disseminating information on prevention and raising awareness about the disease, it highlights that the manner in which such information is presented may contribute to psychological issues. The study employed a mixed-methods approach with a qualitative and exploratory focus, utilizing the Beck Depression Inventory (BDI) adapted by the authors, semi-structured interviews, and content analysis to interpret the collected data. Results revealed that 67% of participants showed no signs of depression, although two individuals exhibited tendencies toward mild depression, while 33% displayed mild symptoms characterized by emotions such as denial, anger, guilt, fear, resentment, and sadness. The study recommends that the government, particularly the Ministry of Health, collaborate with public and private universities to implement online psychological support programs for individuals affected by COVID-19 and their families.

Keywords: COVID-19, Media, Mental Health

¹ Mestrando em Gestão de Recursos Humanos e Liderança na UDM (Maputo); Licenciado em Psicologia das Organizações pela FACED-UEM. Email: mugodomacarlitos9@gmail.com ; <https://orcid.org/0000-0001-7707-0355>

² Licenciada em Psicologia e Comunitária pela Universidade Eduardo Mondlane; Email: njusseline@gmail.com

INTRODUÇÃO

Na sociedade actual o uso de diversos meios e comunicação ajudam-nos no entendimento de diversas questões sociais, políticas, ambientais etc. Entende-se assim que seria bastante difícil viver esse a circulação de informação através da mídia.

De Miranda (2010) refere que mundo contemporâneo se desenvolve diariamente com transformações tecnológicas que geram uma mudança social. As empresas e a sociedade em geral se deparam com novidades e desafios mercadológicos que precisam ser estudados e analisados para se alcançar o consumidor de hoje que, além de ser comercialmente actualizado, é virtualmente conectado com o mundo. As mídias sociais são um bom exemplo disso. Elas invadiram as vidas das pessoas ajudando na globalização das informações.

Para o contexto pandémico em que nos encontramos, a mídias desempenham um papel muito importante na disseminação de informações a nível mundial. Por exemplo, através dos mídias, ficamos a saber da descoberta do novo coronavírus em 2019 na cidade de Wuhan, capital da província da China Central. Ficamos a saber ainda que até meados de Abril de 2020 haviam sido contabilizados mais de dois milhões de casos notificados e quase 150 mil mortes no mundo, com os Estados Unidos (EUA) liderando a quantidade de óbitos (mais de 25 mil) (WHO, 2020).

Neste sentido, reconhece-se a potencialidade das mídias sociais para o enfrentamento da COVID-19 porque permitem a rápida disseminação do conhecimento de diferentes localidades do mundo, sem restrições de barreiras geográficas. Uma estratégia recomendada para minimizar o contágio da doença foi o isolamento social. Entende-se ainda que a mesma mídia ajudam no melhoramento da saúde mental dos indivíduos no entanto se não forem bem geridas. Podem criar problemas sérios da comunidade.

Assim, justifica-se o desenvolvimento desta monografia com o objectivo de se analisar o impacto das informações veiculadas pela *mídia* na saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19;

O Boletim Diário N° 444 do MISAU, do dia 04.06.2021, ilustra que a nível mundial a infecção já matou mais de 3,7 milhões de pessoas e mais de 172,3 milhões de pessoas infectadas. Em Moçambique até esta data contabilizava-se um cumulativo de 71.019 casos, com 526 activos, 873 óbitos e 69.652 recuperados (op.cit).

O novo coronavírus causa a doença denominada COVID-19, sigla para *Coronavírus Disease* 2019. Portanto, COVID-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2.³ Segundo o MISAU (2021) os sintomas comuns são: febre, tosse seca, cansaço, apesar de alguns pacientes chegarem sentir ou a ter tensão e dores musculares, dores de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfacto, outros chegam a ter dificuldade respiratória ou falta de ar, pressão ou dor no peito.

Com o advento do Coronavírus (CoV), foi incumbida ao MISAU o processo de comunicação sobre o Coronavírus, no seu Plano Nacional de Preparação e Resposta (PNPR), que considera que *“A comunicação e mobilização social são intervenções essenciais na preparação, resposta e recuperação em contexto de emergência em saúde pública, garantindo a confiança de todas as partes na informação comunicada”* (MISAU, 2020)

Observando este objectivo que a MISAU descreve no PNPR, o pesquisador De Oliveira (2020) acredita que nesta época da pandemia as informações foram e são muito mais úteis em função das práticas necessárias sobre os cuidados (modos correctos de se lavar as mãos e usar as máscaras, pessoas com casos suspeitos e confirmados, mortes, curadas e quantidade de testes). Também através dessas na divulgação de dados ou informações, foram produzidos mapas, gráficos, tabelas, estudos e pesquisas sobre medidas preventivas, vacinas, desenvolvimento de tecnologias e equipamentos para cuidados com pessoas hospitalizadas.

Assim, as informações são componentes necessárias que ajudam na partilha ou na transmissão do conhecimento a nível social e comunitário, no sentido de melhorar se algumas práticas, assim como a nível científico com o intuito de produzir pesquisas.

Moçambique teve o primeiro caso no dia 22 de Março de 2020. Para evitar que a situação se alarmasse, o país criou medidas com vista a evitar a maior propagação, um dos instrumentos criados foi a PNPR, com objectivo principal de reduzir ao mínimo o risco e disseminação da doença da COVID-19 em Moçambique.

Segundo o Boletim Diário nº 533, do dia 01.09.2021, a cidade de Maputo teve 4.569 indivíduos contaminados pela COVID-19 e 1.281 óbitos passando assim a ser o epicentro da propagação da COVID-19 e para melhorar a situação foram alargadas as medidas de resposta onde diversos meios de comunicação passaram dar informações constantemente as comunidades sobre a

³<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/coronavirus-e-covid19-existe-diferenca>

situação no país e no mundo fora. Com isto pretende-se fornecer informações à população para influenciar no comportamento e reduzir o tempo necessário de emergência.

No entanto, apesar da implementação do PNPR (instrumento que tem como um dos objectivos específico divulgar informações relevantes e actualizada ao público sobre os factores de risco da COVID-19, prevenção e controlo da transmissão da doença na comunidade principalmente para evitar pânico, alarmes e disrupção social) existem indivíduos antes acometidos pela doença que relataram terem experienciado diversas emoções distintas: medo, angústia, ansiedade, medo de morrer, luto antecipado, pensamentos suicidas e perda de interesses pela vida devido a forma com a mídia difunde a informação sobre a COVID-19, desestabilizando assim a saúde mental destes indivíduos.

Tendo em conta que as informações difundidas pelos meios de comunicação ajudam na prevenção e propagação da COVID-19 levanta-se a seguinte questão de pesquisa:

Até que ponto as informações veiculadas pela Mídia influenciam na Saúde Mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19?

A presente pesquisa pretende alcançar os seguintes objectivos geral e específico: Analisar o impacto das informações veiculadas pela *mídia* na saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19; Objectivos específicos: (i) Aferir os níveis de saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela doença, que tenham tido contacto com a informação relativa a COVID-19 veiculada pela mídia; (ii) Descrever o impacto psicológico das informações veiculadas pela *mídia* para a saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19 e (iii) Relacionar as variáveis (sexo, idade, género) na saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19;

Os pesquisadores Silva, Santos, Oliveira e Ana (2020) dizem que para além das condições patológicas específicas causadas pela COVID-19, é importante considerar dentro desse contexto as condições de saúde mental da população diante dos múltiplos reflexos que essa pandemia tem causado, mudanças significativas no quadro de saúde mental da população em âmbito mundial. Com isso, é preciso uma atenção especial às demandas psicológicas que podem emergir em decorrência do momento atual que o mundo enfrenta, enfatizando principalmente a necessidade pela busca de um olhar especializado, no sentido de preservar o máximo possível a saúde psíquica.

O factor principal que faz com que a pesquisadora desenvolva este estudo foi o facto de a mesma ter sido infectada pelo vírus, neste âmbito, a mesma constatou que ainda que as melhorias físicas fossem visíveis, tinha uma tendência a piorar no que concerne aos aspectos psicológicos. Portanto, esta pesquisa no âmbito pessoal ajudará a pesquisadora a minimizar os impactos psicológicos resultantes das informações veiculadas pela *mídia* nos doentes vítimas de COVID-19 (caso a mesma seja novamente acometida pela doença).

Para a pesquisadora, sendo uma futura Psicóloga Social e Comunitária, a pesquisa proporcionará-lhe as ferramentas suficientes para lidar com os impactos psicológicos das informações veiculadas pela mídia sobre COVID-19 que acaba influenciando na saúde mental dos indivíduos.

O tema é de extrema importância pois contribuirá para que a Sociedade saiba quais os possíveis impactos psicológicos advindos da informação relativa ao COVID-19 pelos meios de informação e quais as diversas formas de minimizar estes impactos originados por estas informações.

Existe a necessidade de aprofundar o tema “Saúde Mental vs Informações Relativas ao COVID-19” num sentido prático, uma vez que são poucos trabalhos científicos que abordam sobre o impacto das informações sobre o COVID-19 tendo em conta a Saúde Mental no contexto Moçambicano. A pesquisa proporcionará ainda fundamentos práticos no campo científico fazendo com que surjam outras através desta. Aumentando assim mais conhecimentos no repositório científico moçambicano.

REVISÃO DE LITERATURA

- **Coronavírus**

Segundo a OMS (2021) e MISAU (2021) coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em animais ou seres humanos. Vários coronavírus são conhecidos por causarem infecções respiratórias em seres humanos, que variam de constipação normal a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

O 2019-nCoV, denominado *Novel Coronavirus-Infected Pneumonia* (NCIP), foi confirmado por meio do lavado *bronco-alveolar*, sequenciamento de genoma inteiro, PCR e cultura nos pacientes hospitalizados em Wuhan, China. A análise completa do genoma do vírus enquadrou-

o no género betacoronavírus, que inclui também o SARS-CoV, descobertos em humanos, morcegos e outros animais selvagens (Belasco & Fonseca, 2020).

Esta pesquisa por observar que não existe nenhuma diversidade do conceito coronavírus também corrobora com os autores acima citados defendendo ainda que esta família de vírus desencadeia a COVID-19 que é uma doença infecciosa resultado do coronavírus.

- **Mídias**

A palavra *mídia* foi um termo que se aportuguesou de “*mídia*”, plural de “*medium*”, que em inglês significa meios, e refere-se principalmente aos meios de comunicação. Foi aparentemente retirada da expressão “*mass mídia*”, que se tornou muito popular ao longo do século XX, e trata de meios de difusão de informação massiva - como imprensa, televisão, rádio, internet, etc (Laurentiz, 2013).

Na visão de Lima (2003) o termo *Mídias* envolve um

“Conjunto de instituições que utilizam tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. A comunicação passa, portanto, a ser uma comunicação mediatizada. Duas características da mídia são a sua unidirecionalidade e a produção centralizada e padronizada de conteúdos. Concretamente, quando falamos da mídia, estamos nos referindo ao conjunto das emissoras de rádio e de televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa”.

Este estudo alia-se ao conceito de Lima pelo facto do mesmo entender o termo *Mídias* como um conjunto de instituições que usam as tecnologias para dar informações. Os autores entende o termo *Mídias* que é um conjunto de instituições pelo facto das *Mídias* serem propagadas por um conjunto de indivíduos que unem esforços e definem objectivos comuns para posteriormente serem alcançados. Como é o caso das emissões radiofónicas, televisões, jornais, *blogs*, revistas.

- **Saúde mental**

Conforme a OMS (2003) os conceitos saúde mental incluem bem-estar subjectivo, percepção de autoeficácia, autonomia, competência, dependência intergeracional e reconhecimento da capacidade de realizar seu potencial intelectual e emocional.

Também foi definido como um estado de bem-estar em que os indivíduos reconhecem suas habilidades, são capazes de lidar com as tensões normais da vida, trabalhe produtiva e frutuosamente e faça uma contribuição para suas comunidades. Saúde mental é sobre como melhorar as competências de indivíduos e comunidades e habilitar eles para alcançar sua autodeterminação metas.

2.2. Caracterização do Coronavírus

Nesta parte do trabalho, apresentamos as formas de transmissão da COVID-19, os sintomas, formas de diagnósticos e os diversos métodos de prevenção.

- **Transmissão do Coronavírus (SARS-CoV-2)**

A transmissão dos vírus, em geral, se dá através da disseminação de gotículas e de aerossóis e contacto com superfícies contaminadas. Gotículas são partículas geradas através da fala, de tosse ou espirro que atingem a via respiratória alta (mucosas nasal e oral). Aerossóis são partículas menores que as gotículas, que permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório entubação, aspiração e colecta de amostras de vias aéreas, ventilação mecânica não invasiva (Michelin, Lins & Falavigna, 2020).

- **Diagnóstico do Coronavírus (SARS-CoV-2)**

Conforme o INS (2020) o diagnóstico clínico-epidemiológico é com base em sinais e sintomas que incluem: Febre, mal-estar, dificuldade respiratória, com histórico de viagem ou contacto com caso provável/confirmado, 14 dias antes do início dos sintomas. Complicações graves da infecção pelo SARS-CoV-2 são mais comuns em indivíduos imuno-comprometidos e incluem pneumonia, síndrome respiratória grave, insuficiência renal, e eventual morte. O diagnóstico laboratorial baseia-se numa técnica de biologia molecular que detecta o material genético do vírus presente na amostra.

2.3. Saúde Mental em tempos de Pandemia

De acordo com a OMS (2002) é quase impossível definir saúde mental de uma forma completa. De um modo geral, porém, concorda-se quanto ao facto de que a saúde mental é algo mais do que a ausência de perturbações mentais.

No contexto pandémico, Silva, Santos e Oliveira (2020) dizem que o contingenciamento de recursos, práticas de distanciamento social, medidas prevenção ao contágio e estado de

calamidade pública, no caso da pandemia causada pela COVID-19, levam ao agravamento de condições psíquicas preexistentes em grupos específicos tais como depressão, ansiedade, pânico, afectando no geral a condição do indivíduo perante o grupo.

Segundo Silva, Santos e Oliveira (2020) diante da quarentena e a prática – quando possível – do distanciamento social, juntamente com medidas de contenção são fundamentais para gerenciar crises e como consequência dessas práticas, é necessário que haja um olhar mais atento em relação aos efeitos psicológicos da privação de liberdade dos indivíduos que se encontram em quarentena, visto que o sofrimento psicológico tende a ser maior. Logo, é importante destacar que, abster-se de forma abrupta de uma actividade prazerosa, de algo que se considera importante ou até mesmo a quebra de rotina, podem ser um grande desafio para a efectivação das medidas de prevenção de riscos, mesmo que a curto prazo.

2.4. Influência dos Mídias na Saúde mental em Tempo de Pandemia

A exposição repetida à mídia relacionada ao surto actual de coronavírus pode ter relação na saúde mental. A ideia de que a exposição à mídia tem relação com o bem-estar psicológico não é nova e foi sugerida em crises passadas de saúde de proporções semelhantes. Durante o surto de H1N1, por exemplo, o aumento da incerteza sobre as informações e os sentimentos de descontrolo foram associados a níveis mais elevados de ansiedade (Bazán et al, 2020).

Estes pesquisadores evidenciam exemplos concretos numa pesquisa realizada com residentes dos Estados Unidos durante o surto de ébola de 2014 que revelou associações entre maior exposição a notícias relacionadas ao ébola e maiores níveis de estresse, preocupação (saúde mental) e comprometimento funcional. A compreensão do impacto emocional da cobertura midiática nos profissionais da saúde assim como nos cidadãos civis durante surtos de doenças pode contribuir para a elaboração de políticas mais adequadas de comunicação e intervenções destinadas a promover o bem-estar psicológico nas comunidades e no ambiente de trabalho (op.cit)

A informação é um recurso fundamental para os cidadãos em nossa sociedade. É um mecanismo valioso para orientar as pessoas, especialmente em situações altamente complexas, como a gerada pela pandemia. Neste sentido, é uma ferramenta que pode ajudar a reduzir a incerteza e a ansiedade ou, pelo contrário, aumentar o pânico e o caos (Ripollés, 2020).

Conforme a OPP (2020) o papel da comunicação social é, por isso, incontornável no actual contexto de pandemia, bem como em qualquer contexto. No entanto, embora a mídia não possa

abdicar da sua função de informar a população, é importante que desenvolvam uma abordagem que, por um lado, permita uma comunicação fiel e adequada da situação e do risco, e por outro, que potencie a adaptação da população à situação, incentive a adoção de comportamentos pro-sociais e pro-saudáveis, promova a resiliência e veicule um sentimento de cooperação e esperança.

CAPÍTULO III: METODOLOGIA

3.1. Metodologia

De acordo com Praça (2015), a metodologia visa indicar o procedimento metodológico escolhido para abordar o objecto de estudo. Pelo que, neste capítulo são apresentados a descrição do local de estudo, a abordagem metodológica, a amostra, o instrumento de recolha de dados, o procedimento de recolha de dados, o procedimento de análise de dados, os procedimentos éticos e as limitações encontradas aquando da realização da pesquisa.

3.2. Abordagem Metodológica

Para a elaboração desta monografia recorreu-se à uma abordagem mista com maior pendor qualitativo e de cunho exploratório, porque esta faz a combinação entre elementos da abordagem qualitativa e quantitativa.

No entender dos autores Creswell e Clark (2016), a pesquisa mista é definida como aquela em que o investigador colecta e analisa os dados, integra os achados e extrai inferências, usando abordagens ou métodos qualitativos e quantitativos em um único estudo ou programa de investigação.

A abordagem qualitativa busca entender fenómenos humanos, buscando obter uma visão detalhada e complexa por meio de uma análise científica do pesquisador. Esse tipo de pesquisa se preocupa com o significado dos fenómenos e processos sociais, leva em consideração as motivações, crenças, valores e representações encontradas nas relações sociais (Knechtel, 2014).

Esta pesquisa tem o cunho exploratório pelo dos pesquisadores como Prodanov e De Freitas (2013) referirem que o mesmo faz um levantamento bibliográfico, envolve entrevistas com as pessoas que tiveram experiências praticas com o problema pesquisa e acima de tudo trazer uma analise de exemplos que estimulem a compreensão.

3.3. Descrição da área de estudo

A Cidade de Maputo localiza-se geograficamente na região Sul de Moçambique, ocupa uma ÁREA 347,69 Km², uma população estimada em 1 120 867 habitantes (INE, Censo de 2017), com uma densidade populacional de 4.033 Habi/km² (Censo, 2017). Estende-se do Distrito Municipal *KaTembe* ao bairro de *Chiango (KaMavota)* no sentido Sul/Norte e da Ilha de *Inhaca* (Distrito de *KaNyaka*) ao vale de *Infulene* (Distrito de *KaMubukwane*, na orientação Este/Oeste. Faz o seu limite com a Província de Maputo nos extremos Norte, Sul e Oeste e é banhado pelo Oceano Índico no extremo Este, onde se localiza a Ilha de *Inhaca*.

3.4. População e Amostra

3.4.1. População

A população “é o conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) a quem a pesquisa se aplica” Mutimucio (2008). Pela sua natureza, a presente pesquisa terá como população de estudo, indivíduos antes acometidos pela COVID-19, que tenham tido contacto com a mídia no período activo do vírus, residentes na Cidade de Maputo.

3.4.2. Amostra

De acordo com Vergara (2010), amostra ou população amostral, é uma parte do universo escolhida segundo algum critério de representatividade (Roesch, 1999). Para a realização desta monografia extraiu-se um universo de 9 participantes que constituem amostra da pesquisa.

Em outras pesquisas autores como Farinhas, Maria, Dellazzana-Zanon, L. L. (2013) e Durans (2018) já usaram o tamanho da amostra semelhante e menor que a nossa pesquisa em estudo sobre *Representações Sociais de Psicologias acerca da Psicologia Escolar: um Estudo na Grande Ilha de São Luíse Impacto psicológico do diagnóstico de câncer na família: um estudo de caso a partir da percepção do cuidador* com 9 e 2 amostras respetivamente.

Nesta pesquisa usou-se o critério por *acessibilidade ou conveniência*. Segundo Vergara (2010) este tipo de critério selecciona participantes aos quais se tem acesso para que a realização da pesquisa se torne possível, ou seja, a amostra atinge apenas a parte acessível da população. Sobre este critério Neto (1977) diz que nem sempre é possível se ter acesso a toda população objecto de estudo, sendo assim é preciso dar segmento a pesquisa utilizando-se a parte da população que é acessível na ocasião da pesquisa.

Tabela 1: Amostra do estudo em função da idade

Idade	Frequência	Porcentagem
20-30	7	78%
31-40	0	0%
41-50	1	11%
51-60	1	11%
Total	9	100%

Fonte: Autores

Tabela 2: Amostra do estudo em função do sexo

Sexo	Frequência	Porcentagem
Masculino	5	56%
Feminino	4	44%
Total	9	100%

Fonte: Os autores

3.5. Inventário e Técnica de Recolha de Dados

- **Inventário de Depressão de Beck (IDB)**

O Inventário de Depressão de Beck (ver Anexo 1) é um dos instrumentos de autoavaliação da depressão mais frequentemente utilizado, tanto em populações clínicas como não-clínicas (Martins, Coelho, Ramos & Barros, 2000 citado por Ferreira, 2011).

Este inventário avalia o nível de depressão dos sujeitos entrevistados, é um questionário de auto-relato, contendo 21 questões objectivas de múltipla escolha relacionados aos sintomas depressivos como a falta de esperança, irritação e cognições como culpa e sentimentos de punição, assim como sintomas de ordem física, como fadiga, perda de peso e do interesse sexual (Ferreira, 2011).

Tabela 3: Escala de Inventário de Depressão de Beck

Escala do Inventário de Depressão de Beck
0 à 13 - Sem Depressão
14 à 19 - Depressão Leve
20 à 28 - Depressão Moderada
29 à 63 - Depressão Grave

Fonte: Beck (1996)

Após o indivíduo receber o inventaria de Depressão de Beck, lê cuidadosamente em cada grupo de afirmações depois faz um círculo em torno do número (0, 1, 2, ou 3) próximo a afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que o mesmo têm se sentido na última semana incluindo no dia da aplicação do teste. Este teste foi adaptado ao contexto moçambicano substituindo-se algumas palavras que continham o português brasileiro para o português europeu usado em Moçambique com ajuda do supervisor.

O presente inventário teve como objectivo aferir os níveis de saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19 que tenham tido contacto com a *mídia*.

- **Entrevista Semi-Estruturada**

Para Manzini (2004), a Entrevista Semi-Estruturada (ver Apêndice 1) está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. O roteiro serviu então, além de colectar as informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o processo de interacção com o informante.

O instrumento apresenta um símbolo da universidade por baixo faz-se a descrição da faculdade, do departamento e do curso da pesquisadora. A seguir descreve-se o título da pesquisa, por baixo faz-se uma breve apresentação da pesquisadora onde é descrito a finalidade da pesquisa e pedido a imensa colaboração do participante. O mesmo é composto por 5 perguntas chaves.

Este instrumento teve como finalidade de colher experiências, atitudes e sentimento dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19, acerca do impacto psicológico das informações veiculadas pela *mídia*.

- **Técnica de Análise de Dados**

Para fazer a análise de dados desta monografia usou-se a técnica de *análise de conteúdos* que conforme Bardin (2011) esta técnica envolve um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Depois de serem colhidas as informações através da entrevista, faz-se uma selecção das informações fundamentais, compara-se, agrupa-se e faz-se uma análise profunda das mesmas em função dos objectivos do estudo e também consulta-se outras pesquisas com dados semelhantes.

Bardin (2011) diz que a análise do conteúdo esta agrupado em três (3) aspectos essenciais:

- Selecção da informação recolhida através da entrevista e observação, visto que nem toda informação recolhida foi importante para a realização do trabalho.
- Agrupamento das respostas dadas a cada pergunta da entrevista em função dos objectivos da pesquisa; neste ponto fez-se a análise profunda da informação recolhida tendo em conta os seguintes aspectos de pesquisa: *o impacto psicológico das informações veiculadas pela mídia para a saúde mental das vítimas do COVID-19; a influência das variáveis (sexo, idade, género) na saúde mental dos doentes vítimas de COVID-19; estratégias psicológicas como forma de minimizar os impactos psicológicos resultantes das informações veiculadas pela mídia nos doentes vítimas de COVID-19.*
- Selecção em termos de semelhança das respostas fornecidas pelos entrevistados. Neste aspecto, foi feita a consolidação de toda informação recolhida tendo em conta a sua semelhança e os objectivos da pesquisa.

3.6. Questões Éticas

As questões éticas devem ser consideradas em todas as fases de uma investigação, desde a escolha do tema e a definição das questões de pesquisa, passando pela selecção dos participantes, até ao modo de acesso ao terreno, à forma de recolha dos dados, aos procedimentos de análise adoptados, à redacção do texto e à própria publicação dos resultado como afirma Lima (2006).

Nesta pesquisa, procurou-se observar as seguintes questões: consentimento informado, análise de riscos e benefícios, confidencialidade, direito à privacidade.

A resolução CNS 196 (1996) define o *consentimento livre e esclarecido* (Apêndice 2) como "anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e

pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objectivos, métodos, benefícios previstos, potenciais de riscos e o incómodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária no experimento". O consentimento livre e esclarecido do participante é uma exigência não só do Brasil, mas de todos os códigos internacionais e é, sem dúvida, um dos pilares da ética nas pesquisas científicas.

3.7. Limitações de Estudo

No decorrer da elaboração do trabalho, tivemos diversas dificuldades:

No que concerne a colheita das experiências por parte dos participantes, ou seja, omissão/tentativa de manipulação de informações, pelo que apelemos aos participantes para que fossem o mais transparentes possíveis, pois esta entrevista obedece os critérios da Ética e Deontologia.

Devido a situação pandémica também houve certa dificuldade para convencer alguns dos participantes na realização das entrevistas presenciais, pelo que, tivemos de recorrer as entrevistas virtuais feitas através *Zoom* e posteriormente marcar um encontro para que os participantes pudessem assinar o termo de consentimento informado e responder ao Inventário de Beck.

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Apresentação, Análise E Interpretação Dos Resultados

4.1.1. Apresentação dos Resultados

Nesta parte de trabalho, a apresentação dos resultados será feita da seguinte forma: os participantes da pesquisa são identificados através da letra “*P*” e dos números (P1, P2,P3, ...) e a descrição de dados foi feita da seguinte maneira: identificação do número do participante, resultado do Inventário de Beck através da escala e por fim as respostas da entrevista.

4.1.1.1. Participantes, Resultado de Beck e a Entrevista Semi-estruturada

- **Dados do P1:**

Idade: 22

Resultados de Beck: 12

Dados da Entrevista:

“Quando recebi o diagnóstico senti-me triste e decepcionado pois sabia que em parte a culpa foi minha. Não tomei os devidos cuidados, andei em aglomerações (foi na altura das festas de final do ano), não evitei abraços, beijinhos (típico de moçambicanos ao cumprimentar alguém). (...), porém não tenha ficado surpreendido porque tinha em mente que em algum momento errei e não me cuidei devidamente.”

“ (...) de modo geral, para mim a informação veiculada pela mídia sobre o COVID-19 já não tem o impacto que tinha no período activo do vírus, ou seja, ajo e reajo de forma súper normal”.

“ (...) acho que poderiam ser os meios de comunicação, uma forma de apoio psicológico para os indivíduos antes acometidos e acometidos pela doença. Poderiam criar um programa para que alguns casos recuperados dessem os seus testemunhos, de modo a fazer perceber as pessoas que estão nessa luta que existe também a possibilidade de vencerem.”

“De tanto bombardeio de informação em relação ao número de contaminados e aos óbitos, algumas pessoas acabam por ter sintomas psicológicos, o que foi o meu caso (...) pois tinha medo de ser mais um. Principalmente quando os meus sintomas começaram a agravar, sentia muito medo”.

Estratégias: *“Comecei a usar menos social media, comecei a sair mais para o quintal, quando pudesse também fazia alguns exercícios físicos (escolhia sempre um sítio arejado no quintal da casa), de manhã e a tarde tomava um banho de sol para estimular a vitamina D”*

- **Dados do P2**

Idade: 24

Resultados de Beck: 14

Dados da Entrevista:

“ (...) eu não me sentia nada bem, já sabia que bem eu não estava. Após o diagnóstico de COVID, a única coisa que eu queria era parar de sentir o que estava a sentir (...) O ver o resultado “positivo” não foi tão impactante assim, pois eu estava espera de tudo, o que eu queria realmente era melhorar, independentemente do que fosse. Minha reacção foi normal porque já sabia que eu não estava bem, não houve espanto nem nada”.

“ (...) Mas eu acho que podiam se fazer mini documentários, que mostram o que as pessoas passam quando estão acometidas pelo vírus, talvez só assim conseguir-se-ia consciencializar as pessoas, mas claro, com a permissão dos familiares”.

Quando recebia informações relativas aos contaminados, não dava muita importância mas quanto aos óbitos ficava bastante assustado, em algum momento achei que em breve faria parte dessa estatística (...). Mas confesso que fiquei bastante assustado, tanto que quando estive internado não queria por nada assistir telejornais, principalmente a parte em que relatavam o número de casos activos por dia, óbitos e etc (...) me privei desse tipo de coisas pois não me fazia bem (...).

“Afastei-me da média, procurava sempre dizer que estou bem e pronto, acredito que isso acabou entrando no meu sistema imunológico. Se bem que estava dividido entre o coração, o cérebro e o corpo. O meu cérebro pensava uma coisa, meu coração queria outra coisa, o corpo manifestava uma coisa totalmente diferente (...) Fiz sempre isso e não me arrependo em algum momento”.

- **Dados do P3**

Idade: 28

Resultados de Beck: 13

Dados da Entrevista:

“Senti-me um fracasso. A minha primeira preocupação foi o meu filho. Fiquei mesmo para baixo (...) Foi um turbilhão de emoções e sensações, pensei nas outras pessoas que vivem connosco; acabei entrando em pânico só de imaginar que se todos estivéssemos infectados ninguém conseguiria cuidar de ninguém. (...) Tive uma ligeira depressão, fiquei agoniada e angustiada. Minha reacção posso dizer que resumiu-se em choros, choros e choros. A pior parte foi ter visto a minha mãe num estado grave e imaginar que passaria pelo mesmo”.

“ (...) Triste porque eles sempre relatam o pior (...) nas notícias más e devastadoras para poderem vender mais e ganhar audiência (...) Não há palestras, não há debates públicos. Eles não imaginam o estrago psicológico que causam”.

“No que concerne ao número de óbitos, pensava sempre: “Será que eu serei a próxima?” Evitávamos muito ver notícias, evitávamos mexer o telemóvel porque isso acabava connosco. Assistíamos mais filmes, mas nunca noticiários”

“Em relação aos contaminados, eu via que nos hospitais não havia espaço e me questionava “Se eu começar a passar mal, onde hei-de ir? Como será?” (...) aprendi a cuidar da minha saúde mental (...) a ter auto controle e domínio de mim e das minhas emoções (...)”

- **Dados do P4**

Idade: 47

Resultados de Beck: 7

Dados da Entrevista:

“Senti-me triste (...) ”

“As informações veiculadas pela mídia foram úteis no sentido de que contribuíram para enfatizar a importância do combate desta pandemia. Estas informações nunca me afectaram negativamente porque desde de momento em que soube que estava contaminado, disse para mim mesmo que faria tudo para recuperar da doença pois ainda tenho muito por viver e acima de tudo acreditei em mim”.

“Sempre pensei positivo e esforcei-me para ter os resultados positivos. Sim, obtive os resultados desejados”.

- **Dados do P5**

Idade: 28 anos

Resultados de Beck: 14

Dados da Entrevista:

“Eu fiquei muito apavorado porque a primeira coisa que me veio a mente foi que “CORONA MATA”. Fiquei muito assustado e muito paranóico”.

“ (...) Estava muito mais preocupado com os meus Pais. Uma vez que associava COVID à morte, me perguntava: Será que meus pais vão morrer? O que vou fazer? Apanhei um branco, tanto que já não lembrava das recomendações que via todos os dias na TV. (...). Fiquei super desnorteada, pior ainda porque apanhei de forma irresponsável”.

Bem, o impacto agora é moderado. O terror que sentia antes mediante a essas informações, não é o mesmo hoje. E prontos, a reacção acaba sendo mais calma. Tendo buscar um lado positivo (ainda que não haja), nessas informações veiculadas pelos meios de informação.

“ Nessa altura afastei-me de todos os meios de informação, sem excepção. Parei de ver notícias sobre COVID e parei de falar sobre COVID. Evitava ao máximo mesmo ver esse tipo de notícias, pois quanto mais ouves sobre esse assunto (no período activo do vírus), tu te incluis naquela estatística. (...) ? E ainda que estejas a ter melhorias físicas, o teu psicológico fica comprometido.

“Evitava falar de COVID e jogava games. (...) Obtive os resultados desejados e achei muito bom. (...) A minha auto disciplina levou me a melhoria pois COVID (no que concerne a saúde emocional/mental) ”.

Dados do P6

Idade: 55 anos

Resultados de Beck: 0

Dados da Entrevista:

Eu senti-me muito triste e surpreso pois tomava todas as medidas de prevenção. (...). Na verdade, no meu entender uma vez que eu cumpria com as medidas todas de prevenção, não tinha como ser acometido por esta doença mas viu-se que realmente não é tão linear assim (...).

Concretamente falando das informações veiculadas pela mídia, eu acho elas justas. (...) Graças à Deus não tive sintomas e nem tenho sequelas mas esta doença está a matar muita gente e é grave;

“Portanto, acho bom que todo mundo leve em consideração as instruções dadas pelos medias e sem esquecer as medidas de prevenção (olhemos para o lado positivo das informações (...)) Gostaria que essas informações chegassem também aos lugares mais recônditos, onde não há televisão, rádio, mas tem ali os líderes comunitários/estruturas do governo que possam fazer chegar esta mensagem.”

Comigo mesmo não cheguei a ficar muito preocupado porque estava a cumprir com todas as medidas de prevenção. Nunca fui de me preocupar muito com as informações, preocupo-me mais com os factos e no meu entender os factos eram controlados pelas medidas de prevenção, então não havia muitos motivos de alarme. (...)

Contudo, não acredito que tenha causado algum impacto psicológico em mim. Tanto a doença, assim como as informações veiculadas pelos meios de informação sobre a mesma.

- *Obtive porque controlei a situação com ajuda da família como já havia dito. Não tive impactos psicológicos, não fiquei deprimido, continuei firme e mesmo depois de curado ajudei também outras pessoas.*

Dados do P7

Idade: 22

Resultados de Beck: 16

Dados da Entrevista:

“ (...) Eu já estava a ter uma luta interna. Pois apesar dos sintomas que eu apresentava, ainda assim não queria testar positivo. Então quando recebi o diagnóstico entrei em estado de negação e tive um bloqueio mental, tanto que não conseguia exercer as minhas actividades (aulas on-line e etc.) ”.

“ (...) Me desliguei totalmente da média; (...) procuro não consumir essas informações a tempo inteiro, porque é um atentado psicológico, aquele bombardeio de informação é muito horrível (só de lembrar, já me vem lágrimas) ”.

“Eu tentava não acompanhar esse tipo de notícias, porque eu vivo sozinha e já tinha gatilhos suficientes para não estar bem. Então eu procurava não consumir essas informações, procurava não multiplicar esses gatilhos”.

“Estratégias (...) procurava conversar sempre ao telemóvel com amigos e com os meus pais, isso distraía-me bastante uma vez que vivo sozinha. Às vezes eu nem conseguia falar mas o facto de a pessoa manter-me entretida já fazia-me super bem. Sempre acabava havendo uma alteração positiva no meu humor, o que por consequência fazia bem à minha saúde mental (...) Procurava também ver filmes. (...) Por acaso, sim. Talvez se não tivesse usado tipo de estratégias poderia até ter tentado um suicídio”.

- **Dados do P8**

Idade: 28 Anos

Resultados de Beck: 1

Dados da Entrevista:

“Quando eu recebi o diagnóstico tive uma crise de choro porque eu vivo com os meus sobrinhos e o meu sobrinho mais novo é asmático e está toda hora nas minhas saias. Então eu fiquei com medo de ter contaminado a ele, então depois a minha mãe conversou comigo e etc., fiquei mais calma”.

“Actualmente eu me sinto muito melhor em relação há uns 3/4 meses melhor (...) mas as vezes o trauma faz me uma visita um pouco básica. Fiquei com sequelas e até hoje tendo lidar com a situação de ter momentos de ter que perder ar mesmo sem ter feito nada, sem ter exercido nenhum tipo de esforço”.

“Em relação a informação veiculada pela mídia desde que eu passei a fazer parte da estática, eu deixei de assistir e de fazer o acompanhamento diário então eu não vejo praticamente nada mas normalmente eu não assisto telejornais e quando vejo nas redes informações relacionadas a isto não dou assim tanta atenção a não ser que seja algum estudo novo que tenha sido feito”.

“A estratégia que eu adoptei mesmo foi comunicar ao meu cérebro que qualquer que fosse a informação relativa ao COVID-19, ele não tinha que absorver (...) cortei todo tipo de contacto as redes sociais e informei as pessoas a minha volta que não queria ter nenhuma notícia/informação relacionada com o assunto”.

- **Dados do P9**

Idade: 28

Resultado do Beck: 5

Dados da Entrevista:

“Senti-me preocupada e apreensiva por se tratar de uma doença nova que pouco se sabe acerca dela. Então não saber como ela se desenvolveria em mim foi motivo de grande alarme e preocupação”.

“Sinto-me sufocada e assustada, pois não há realmente filtros sobre o que pode ou não passar pela mídia, não há consideração em como as informações afectam as pessoas. Na verdade o problema não é a informação mas sim a forma como a mesma é dada”.

“ (...) a estratégia que adoptei para me proteger deste impacto foi limitar ao máximo a contra informação (...) evitando também nas redes sociais estar conectada a páginas focadas em transmitir notícias viradas para o algo negativo pois só aumentavam a minha ansiedade (...) com estratégia que adoptei consegui sentir-me menos apreensiva, hoje em dia foco-me mais em me proteger e proteger os meus seguindo as recomendações dadas pelas autoridades competentes em relação a como nos devemos comportar no cenário actual”.

Tabela 4: Sexo, Idade e Resultados do IDB dos Participantes

Participantes	Sexo	Idade	IDB
P1	M	22	12
P2	M	24	14
P3	F	28	13
P4	M	47	7
P5	M	28	14
P6	M	55	0
P7	F	22	16
P8	F	28	1
P9	F	28	5

Fonte: Autores

A tabela abaixo ilustra o sexo, a idade, e os resultados do Inventário de Depressão de Beck dos participantes.

4.2. Análise e Interpretação dos Dados

Nesta parte do trabalho procuramos analisar e interpretar os dados através da metodologia mista e com base nas questões de pesquisa que espelham os objectivos específicos.

E ao longo da análise e apresentação dos dados faz-se análise comparativa das opiniões colhidas e dos resultados encontrados através do *Inventario de Depressão de Beck* dando-se explicações em torno deles através da análise comparativa dos dados e da literatura.

- **Nível de Saúde Mental dos Indivíduos antes acometidos pela COVID-19, que tenham tido contacto com os Mídia ou com a informação sobre o COVID-19**

Na primeira questão de pesquisa tencionávamos saber *o nível de saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela doença e que tenham tido contacto com os com os Mídias ou com a Informação sobre o COVID-19* e para a sua materialização para além da Entrevista Semi-Estruturada. Ao que obtivemos os seguintes dados:

Dos 9 participantes, 6 estão *Sem Depressão* e 3 deles estão na escala de *Depressão Leve*. No entanto, há que considerar o resultado do *P1 e P3* (ver tabela 4), pois eles estão perto da escala de *Depressão Leve*. E quando perguntados “Qual foi a sua reacção após ter a informação do seu diagnóstico? E actualmente, e qual é a sua reacção mediante as informações veiculadas pela mídia sobre o COVID-19?” Estes responderam:

“ (...) Em relação a minha reacção, fiquei muito assustado porque tinha medo de ter problemas respiratórios a ponto de ter que ficar internado num hospital. (...) De tanto bombardeio de informação em relação ao número de contaminados e aos óbitos, algumas pessoas acabam por ter sintoma psicológico, que foi o meu caso também” (P1).

“ (...) Foi um turbilhão de emoções e sensações, pensei nas outras pessoas que vivem conosco; acabei entrando em pânico só de imaginar que se todos estivéssemos infectados ninguém conseguiria cuidar de ninguém (...) Tive uma ligeira depressão, fiquei agoniada e angustiada. Minha reacção posso dizer que resumiu-se em choros, choros e choros” (P3).

Nestes dois indivíduos e com base nas declarações acima, podemos considerar que por mais que estes indivíduos tenham recuperado completamente da COVID-19, o nível de Saúde mental destes é instável, pior ainda com a influência do conjunto de informações que a mídia tem partilhado a quase todo momento que pode ser o maior gatilho para possíveis agravamentos da saúde mental destes indivíduos passando assim do nível *sem depressão* para *depressão leve* ou mesmo *depressão moderada*.

De um modo geral entende-se que do total dos participantes da pesquisa, 67% estão *Sem Depressão* e 33% apresentam tendência a *Depressão Leve* como mostra a tabela 5.

Tabela 5: Índice de indivíduos com tendência a Depressão

EIDB	Porcentagem
0 à 13 - Sem Depressão	67%
14 à 19 - Depressão Leve	33%
20 à 28 - Depressão Moderada	0%
29 à 63 - Depressão Grave	0%
Total	100%

Fonte: Autores

Por mais que a tabela mostre que a maioria dos participantes não apresenta depressão, destes, 33% trouxe uma preocupação os autores do estudo, principalmente nas suas respostas:

“ (...) quando recebi o diagnóstico entrei em estado de negação e tive um bloqueio mental, tanto que não conseguia exercer as minhas actividades (aulas on-line e etc.) (...) depois disso senti me muito fraca e ao mesmo tempo muito sensível, só chorava. (...) Aquele bombardeio de informação é muito horrível (só de lembrar, já me vêem lágrimas) ” P5.

“Eu fiquei muito apavorado porque a primeira coisa que me veio a mente foi que “CORONA MATA”. Fiquei muito assustado e muito paranóico. (...) Sendo sincero, estava muito mais preocupado com os meus Pais. Uma vez que associava COVID à morte, me perguntava: Será que meus pais vão morrer? O que vou fazer? (...) Não sabia o que fazer; não sabia se dormia no carro, se não entrava em casa. Fiquei super desnorteada, pior ainda porque apanhei de forma irresponsável. Mas prontos, em algum momento tive de aceitar e remediar” P7.

Fazendo uma análise das declarações dos participantes podemos perceber que os mesmos ilustram diversas formas de encarar a mesma situação, um aspecto que é que também é defendido no *Modelo de Sofrimento de Kubler-Ross* ao referir que perante uma situação de sofrimento os indivíduos vivenciam um luto antecipando, no entanto, nem todas as pessoas vivenciam seu luto de maneira semelhante. Conforme Kubler-Ross (2008) nosso luto é tão individual como nossas vidas e cada luto é singular na medida em que os seres humanos o são, com suas particularidades e diferenças.

As declarações da P5 levam nos a defender que a mesma passou por um processo de negação caracterizado por não aceitar o seu diagnóstico. Este processo é normal quando recebemos notícias tristes. Segundo Kubler-Ross (2008) no modelo de sofrimento de Kubler-Ross a Negação é a primeira fase.

Nesta fase de negação a pessoa, quando o indivíduo é confrontado com a notícia de que é portadora de uma doença potencialmente mortal (no caso concreto a COVID-19), reage negando a própria verdade que lhe foi comunicada. A negação funcionava como uma defesa perante a possibilidade da morte mais ou menos próxima, concedendo tempo para que a pessoa, ao seu ritmo e maneira, mobilizasse energia emocional para confrontar a realidade da situação (Kubler-Ross, 2008).

Enquanto isso, as declarações do P7 caracterizam um conjunto de padrões específicos de reacções psicológicas que envolvem sentimentos de culpa, raiva e ressentimentos, perante uma notícia dada aceitação parcial. Kubler-Ross (2008) refere que estas características enquadram-se na segunda fase do seu *modelo de sofrimento de Kubler-Ross*.

Na visão de Kubler-Ross (2008) quando os indivíduos não regem com “*não, não é verdade, isso não pode estar acontecer comigo*” então o indivíduo substitui com sentimentos de raiva, revolta, de inveja e de ressentimento surgem perguntas como “*por que eu? Porque não poderia ter sido ele*” e outras. Conforme Kubler-Ross nesta fase o indivíduo chega mesmo a ficar agressivo, esta fase é uma reacção frente à sensação de ser vitimizado devido à constatação de não haver forma de retaliar o destino e mais tarde é logo substituído pela aceitação parcial (De Vasconcelos, Dutra, De oliveira, 2012).

Portanto, Basso e Wainer (2011) salientam que a maioria das pessoas que passam por situações de estresse, como a perda de um ente querido ou mesmo informações que podem afectar o seu nível de humor, desenvolvem respostas de enfrentamento desadaptativas, ou seja, uma estratégia que a pessoa apresenta em certas circunstâncias para conseguir lidar com o evento traumático.

Chamou-nos atenção ainda o resultado do IDB (0) do P6 “ (...) Eu senti-me muito triste e surpreso pois tomava todas as medidas de prevenção (...) *uma vez que eu cumpria com as medidas todas de prevenção, não tinha como ser acometido por esta doença mas viu-se que realmente não é tão linear assim como sempre tive calma e tratei logo de informar a minha*

família (que muito me apoiou nisto).Hoje em dia, concretamente falando das informações veiculadas pela mídia, eu acho elas justas”

Por um lado entendemos que o P6 parece não ter sido sincero nas suas respostas (IDB) pois se mostrasse sinceridade acreditamos que a pontuação não seria zero (0) pelo facto de se contradizer na entrevista. Por outro lado, observa-se uma capacidade de aceitação bastante forte ou fácil, ou seja, este indivíduo parece saber lidar com as informações veiculadas pela mídia. Este aspecto na visão de Basso e Wainer (2011) enquadra-se no modelo de sofrimento de Kubler-Ross sobre tudo na última fase que é aceitação, segundo a qual as pessoas encontram-se mais serenas frente ao fato de morrer. É o momento em que conseguem expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam.

- **Impactos psicológicos das informações veiculadas pela Mídia para a Saúde Mental dos doentes vítimas do COVID-19**

Na segunda questão de pesquisa tencionávamos saber os *Impactos psicológicos das informações veiculadas pela mídia para a saúde mental das vítimas do COVID-19*, ao que obtivemos os seguintes dados:

O P1 disse que “ (...) *De tanto bombardeio de informação em relação ao número de contaminados e aos óbitos, algumas pessoas acabam por ter sintomas psicológicos, que foi o meu caso, sentia-me ansiosa e muito nervosa (...) pois tinha medo de ser mais um. Principalmente quando os meus sintomas começaram a agravar, sentia muito medo*”.

O P2 é unânime ao P1 ao responder que “ (...) *fiquei bastante assustado, tanto que quando estive internado não queria por nada assistir telejornais, principalmente a parte em que relatavam o número de casos activos por dia, óbitos e etc. (...) me privei desse tipo de coisas pois não me fazia bem (...)* ”. A P7 referiu ainda que “*procurava não consumir essas informações a tempo inteiro, porque é um atentado psicológico, aquele bombardeio de informação é muito horrível (só de lembrar, já me veem lágrimas)* ”.

Com estes depoimentos pode-se perceber que de facto as informações veiculadas pela mídia têm um impacto significativo na saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela COVID-19, por diversas causas: (i) pela forma exacerbada como as informações são veiculadas pela mídia, (ii) pelo excesso de informações (infodemia) que por sua vez geram *fake news* e (iii) pelo facto das mesmas preparem o indivíduo psicologicamente por diversas situações que possivelmente podem vir a desencadear-se tanto a nível individual assim como social.

Podemos perceber que este impacto psicológico pode ser positivo, na medida em que as informações vem tranquilizar o indivíduo através das medidas de prevenções e outros elementos, mas também trazem impactos negativos quando por um lado as tais informações trazem no indivíduo o sofrimento psíquico que possivelmente pode-se desenvolver o transtorno de ansiedade, pânico ou mesmo transtorno de depressão e por outro lado, pode agravar outras doenças preexistentes nos indivíduos como é defendido por Ornell et al. (2020) ao afirmar que em pandemia, o medo aumenta os níveis de ansiedade e estresse em indivíduos saudáveis e intensifica os sintomas daqueles com transtornos psiquiátricos preexistentes.

Pesquisas realizadas por Joanguete (2020) mostram que as informações sobre COVID-19 veiculadas pela mídia podem desencadear um processo de desestabilização da saúde emocional das populações, numa situação em que o medo e o pânico colocam a vida humana num cenário de perigo de extinção. Bazán et al (2020) sustentam ideia de que a exposição à mídia tem relação com o bem-estar psicológico. Estes autores trazem o exemplo claro o surto de H1N1⁴, que trouxe um aumento da incerteza sobre as informações e os sentimentos de descontrolo que foram associados a níveis mais elevados de ansiedade.

- **Influência das variáveis (sexo, idade) na Saúde Mental dos indivíduos vítimas de COVID-19**

Nesta parte do trabalho procuramos saber *a influência das variáveis (sexo, idade) na saúde mental dos indivíduos vítimas de COVID-19*, e para dar-se a resposta usou-se somente os dados colhidos através IDB.

A tabela 4 mostra os participantes, os seus respetivos sexos, a sua idade e o resultado do Inventário de Depressão de Beck. O objectivo principal desta parte do estudo é mostrar se a idade e/ou sexo influenciam na saúde mental dos indivíduos vítimas de COVID-19, ao que obtivemos os seguintes dados:

No que concerne a influência do sexo na saúde mental dos indivíduos vítimas da COVID-19, não foram encontradas diferenças significativas pelo facto do número de amostra ser reduzido, no entanto, alguns aspectos suscitaram-nos curiosidade, o facto de o sexo feminino ter um alto resultado de IDB, diferentemente do sexo masculino e isso nos faz acreditar que o sexo

⁴ H1N1- Subtipo de vírus Influenza, vírus da gripe que provocou mais de 2 mil mortes no Brasil.

feminino influencia bastante na instabilidade da saúde da mental das mulheres. Ou seja, o alto nível de instabilidade (resultado de IDB) da saúde mental da mulher vítima da COVID-19 é influenciado na maior parte das vezes pelo facto de esta ser mulher.

Este alto nível de instabilidade da mulher é apontando também nos estudos realizados por Molina et al (2014) ao afirmarem que mulheres relatam maiores níveis de sintomas depressivos, sugerindo diferença entre os sexos na expressão da sintomatologia depressiva. E os estudos de Molina et al (2017) mostram que essa distinção pode ser explicada pela estreita relação entre as flutuações hormonais características das fêmeas e tanto a desregulação afectiva quanto a vulnerabilidade à depressão.

Não obstante aos altos de escores da mulher nos resultados do IDB, a nossa pesquisa mostra que muitos homens tem uma instabilidade na sua saúde mental mas não num nível tão acentuado como as mulheres, ou por outra, enquanto as mulheres tem altos escores nos resultados de IDB, os homens tem escores médios de prevalência em instabilidade da sua saúde mental. No entanto, não foi possível encontrar estudos com quase mesmos dados que os nossos, porem os estudos achados mostraram mais prevalência nas mulheres em detrimento dos humanos e supõe-se que possa ser devido ao tamanho da amostra, a escolha do instrumento de colecta de dados e aos procedimentos de selecção dos participantes.

Em relação a variável idade na influência da saúde mental dos indivíduos vítimas da COVID-19, a tabela 4 aliada a tabela 1 mostram que os indivíduos num intervalo de 20 à 30 anos tendem a ter altos nível de instabilidade na saúde mental.

Os estudos de Hirschman (2018) defendem que, os indivíduos menores de 60 anos apresentaram maior probabilidade de estar em uma categoria de maior intensidade dos sintomas depressivos, sendo que aqueles com idade compreendida entre 18-29 anos (caso do nosso estudo) apresentaram uma chance 2 vezes maior, comparado à aqueles com 60 anos ou mais.

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões e recomendações tendo em conta o objectivo principal que é *Analisar o Impacto das Informações Veiculadas pela mídia para a Saúde Mental dos Doentes Vítimas do COVID-19 na Cidade de Maputo*, a os dados colhidos e a Literatura.

Conclusões

As conclusões desta pesquisa são apresentadas seguinte as principais questões de pesquisa que anteriormente foram levantadas e que as mesmas espelham os objectivos específicos, nomeadamente: (i) Que impactos psicológicos das informações veiculadas pela mídia para a saúde mental das vítimas do COVID-19? (ii) Qual é o nível de saúde mental dos indivíduos antes acometidos pela doença, que tenham tido contacto com os *Mídias* ou com a informação sobre o COVID-19? e (iii) Qual é a influência das variáveis (sexo, idade, género) na saúde mental dos indivíduos vítimas de COVID-19?

Através dos dados colhidos, concluímos que dos participantes 67% deles não apresentaram nenhum tipo de depressão apesar de dois indivíduos mostram tendências a depressão leve. Constatou ainda que os restantes 33% apresentam a depressão leve caracterizada na prática por negação, raiva, culpa, medo, ressentimento e tristeza. Portanto, assim conclui-se que a manifestação desta depressão leve nos indivíduos não é uniforme, variando de indivíduo para indivíduo.

Constatamos que as informações veiculadas pela mídia têm um impacto significativo na saúde mental dos indivíduos em duas perspectivas: na positiva - na medida em que estas informações vem tranquilizar, acalmar e conscientizar os indivíduos e principalmente na perspectiva negativa - quando estas informações desencadeiam possivelmente instabilidade mental levando assim aos sofrimento psíquico e que conseqüentemente trazem transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno de pânico, estresse pós-traumático levando o indivíduo a ter dificuldades de conviver com o seu meio social, assim com no meio profissional.

Neste estudo, concluímos que as mulheres apresentam altos picos de escores no IDB pelo facto delas serem mulheres principalmente pela sua vulnerabilidade emocional, e a flutuação hormonal. Enquanto os homens apresentam instabilidade na saúde mental com escores médios de prevalência e principalmente com maior incidência.

Sugestões

Sugerimos que o governo particularmente o Ministério de Saúde convide as universidades tanto públicas como privadas que prestam serviços de atendimento psicológicos com o intuito de criarem programas de atendimento psicológico online aos indivíduos infectados pela COVID-19 e seus familiares. Isso permitirá que tanto os indivíduos infectados e os membros

da família saibam adotar estratégias de lidar com a tristeza, medo melhorando assim a sua saúde mental.

Sugere-se que o governo especialmente o Ministério de Saúde crie ou priorize documentários em televisões, rádios ou até em jornais sobre as experiências das pessoas que tinham sido infectados e hoje estão completamente recuperadas da COVI-19, isto irá tranquilizar o estado emocional dos indivíduos actualmente infectados e os outros que não estão, estabilizando esta forma a saúde mental destes. Sugere-se aos familiares dos indivíduos infectados pelo COVID-19 a incentivarem que estes relatem seus sentimentos e pensamentos e também sejam acolhidos no meio social e que não sejam discriminados ou afastados do seu convívio familiar após a recuperação.

6. Referências Bibliográficas

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70. Disponível em: <https://www.ets.ufpb.br/pdf/2013/2%20Metodos%20quantitat%20e%20qualitat%20%20IFES/Bauman,%20Bourdieu,%20Elias/Livros%20de%20Metodologia/Bardin%20-%201977%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Conte%C3%BAdo.pdf>
- Basso, L. A. Wainer, R. (2011). *Luto e perdas repentinas: Contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental Mourning and sudden losses: Contributions of Cognitive Behavioral Therapy* Revista Brasileira de Terapias Cognitivas Disponível em: pepsic.bvsalud.org/pdf/rbtc/v7n1/v7n1a07.pdf
- Bazán, P. R. Dias, J. A. Salvatierra, V. G. Sanches, L. G. Lacerda, S. S. Junior, E. A. Kozasa, E. H. , Balardin, J. B. (2020). *Exposição às informações sobre COVID-19 em mídias digitais e suas implicações para funcionários do setor de saúde: resultados de uma pesquisa on-line*. DOI: 10.317434/einstein_journal/2020AO6127
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). *Manual for the Beck Depression Inventory-II*. San Antonio, TX: Psychological Corporativo. [Links]
- Belasco, A. G. S. Da Fonseca, C. D. (2020). *Coronavírus 2020*. Doi.org/10.1590/0034-7167-2020730201. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/59cMj854MHCwtCG7X8Pncnr/?lang=en>
- Creswell, J. W.; Clark, V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research*. 2nd. Los Angeles: SAGE Publications Disponível em:

<https://www.worldcat.org/title/designing-and-conducting-mixed-methods-research/oclc/558676948> Acesso 20. 08.2021.

De Oliveira, J. C. (2020). *A importância da informação e da comunicação na pandemia de coronavírus: estratégias da promoção da saúde*. Disponível em: <http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/importancia-da-informacao-e-da-comunicacao-na-pandemia-de-coronavirus-estrategias-da>.

De Miranda, G. A (2010). *Mídias Sociais – O Marketing Como Forma De Comunicação*. Disponível em:

Durans, M. C. (2018). *Representações Sociais de Psicologias acerca da Psicologia Escolar: um Estudo na Grande Ilha de São Luís*. São Luis. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/1828/2/20722628.pdf>
<https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/2341/1/Marina%20Coelho%20Durans.pdf> 24/08/2021

Farinhas, G. V., W., Maria I., & Dellazzana-Zanon, L. L. (2013). *Impacto psicológico do diagnóstico de câncer na família: um estudo de caso a partir da percepção do cuidador*. *Pensando famílias*, 17(2), 111-129. Recuperado em 21 de Setembro de 2021, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2013000200009&lng=pt&tlng=pt.

Hirschhman, R. (2018). *Prevalência e factores associados à depressão em adultos da zona rural de Pelotas-RS*. Disponível em: [www.epidemiologia-ufpel.org.br/uploads/teses/Disserta%20Roberta%20Hirschmann%20pdf.pdf](http://www.epidemiologia.ufpel.org.br/uploads/teses/Disserta%20Roberta%20Hirschmann%20pdf.pdf)

INS- instituto Nacional de Saúde - (2020). Conheça melhor o novo coronavírus (SARS-CoV-2). Disponível em: <https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/CORONA-VIRUS-Flyer-5-1.pdf>

Joanguete, C. (2020). *Pânico e Medo: Desafios dos Mídia Moçambicanos na Cobertura da COVID-19*. Disponível em: <https://www.iese.ac.mz/wp-content/uploads/2020/12/CJoanguete-Desafios-2020.pdf>. Acesso 18/08/2021

Kübler-Ross, E. (2008). *Sobre a Morte e o Morrer*. São Paulo: Martins Fontes

Knechtel, M. R. (2014). *Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada*. Curitiba: Intersaberes. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/894/89442687013/html/> acesso 10.08.2021

- Laurentiz, S. (2013). *Mídia e Realidade mídia and Reality- Dossiê O que é mídia afinal*. Disponível em: www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002654924.pdf
- Lima, V.A. (2006). *Sete teses sobre a relação Mídia e Política*. Mimeo, acesso em 10.05.2021
- Manzini, E. J. (2004). *Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros*. In: *Seminário Internacional Sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos*, 2, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais... Bauru: USC, 2004. CD-ROOM. ISBN:85-98623-01-6. 10p.
- Michelin, L. Lins, R. S. Falavigna, A. (2020). *COVID-19: perguntas e respostas Centro de Telemedicina da UCS*. 1ª ed. – Bairro Petrópolis : EDUCS acesso em 10.05.2021
- MISAU – Ministério da Saúde - (2021). *O que é Coronavírus*. Disponível em <https://www.misau.gov.mz/index.php/o-que-e-coronavirus>. acesso em 10.05.2021
- MISAU (2020). *COMUNICADO DIÁRIO DE ACTUALIZAÇÃO DE CASOS DE CORONAVIRUS*. Disponível em: [https://www.misau.gov.mz/attachments/article/100/Comunicado%20de%20Actualiza%20Diária%20sobre%20o%20Coronaviru%20\(1%20caso%20confirmado\).pdf](https://www.misau.gov.mz/attachments/article/100/Comunicado%20de%20Actualiza%20Diária%20sobre%20o%20Coronaviru%20(1%20caso%20confirmado).pdf)
- MISAU. (2020). *Plano Nacional De Preparação E Resposta A Pandemia Do COVID-19*. Maputo. Disponível em: https://covid19.ins.gov.mz/wp-content/uploads/2020/03/Plano-de-Mocambique-preparacao-e-resposta-ao-COVID-19_27032020.pdf
- Molina, M. A. L., Jansen, K., Drews, C., Pinheiro, R., Silva, R., & Souza, L. (2014). Principais sintomas de transtorno depressivo em adultos jovens do sexo masculino e feminino. *Psicologia Saúde & Medicina*, 19(2), 136-145. doi:10.1080/13548506.2013.793369 <https://doi.org/10.1080/13548506.2013.793369>
- Molina, M. R. A, Jansen, K. Pinheiro, R. T. Da Silva, R. A. Dos Passos, M. B. Souza, L. D. (2017). *Sintomas Depressivos e Relação entre os Gêneros: Diferenças em Adultos Jovens de um Ensaio Clínico Randomizado-Síntomas Depresivos y la Relación entre los Géneros: Diferencias en Adultos Jóvenes de un Ensayo Clínico Randomizado* Paidéia (Ribeirão Preto) 27 (67) <https://doi.org/10.1590/1982-43272767201701>
- Mutumucio, I. (2008). *Modulo-Métodos de Investigação*. Disponível: <https://pt.scribd.com/document/360150737/Modulo-Metodos-de-Investigacao-2012>

- Prodanov, C. C. De Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª Ed. Rio Grande do Sul: Univeridade Feevale.
- Neto, C P. (1977). *Estatística*. São Paulo: Edgard Blücher,
<https://www.passeidireto.com/arquivo/33482138/apoio-tecnicas-de-amostragem>
- OMS- Organização Mundial da Saúde (2021). Organização Mundial da Saúde:
<https://www.who.int/health-topics/coronavirus> Acesso em 10.05.2021
- OMS- World Health Organization (2003). Investing in MENTAL HEALTH. Disponível : h
https://www.who.int/mental_health/media/investing_mnh.pdf
- OPP- ordem dos Psicólogos Portugueses- (2020). COVID-19 -media e comunicação sobre saúde psicológica no âmbito da pandemia. Disponível em:
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/media_e_comunicaa_aao_saudepsicologica_ambito_pandemia.pdf acesso em 10.05.2021
- OMS – Organização Mundial da Saúde .(2018). *Fact sheets on sustainable development goals: health targets - Mental Health*. Disponível em:
https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0017/348011/Fact-sheet-SDG-Mental-health-UPDATE-02-05-2018.pdf
- Praça, F. S. (2015). *Metodologia Da Pesquisa Científica: Organização Estrutural E Os Desafios Para Redigir O Trabalho De Conclusão*. 08, nº 1, p. 72-87, JAN-JUL, 2015. Revista Eletrônica “Diálogos Acadêmicos” (ISSN: 0486-6266). Disponível em:
<http://uniesp.edu.br/sites/biblioteca/revistas/20170627112856.pdf>
- Resolução 196 (1996) *.Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos*. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/bioetica/res19696.htm>
- Ripollés, A. C. (2020). *Impacto da Covid-19 nos sistemas de mídia: consequências comunicativas e democráticas do consumo de notícias durante o surto*.
- Silva, H.G.N, Santos,L.E.S, Oliveira, A. K. S. (2020). *Efeitos da pandemia no novo Coronavírus na saúde mental de indivíduos e coletividades*. J. nurs. health. (n.esp.):e20104007. Disponível em:
- Unimed. (2020). *A covid-19 ainda não tem vacina ou tratamento específico. Entenda mais sobre a doença e ajude a combater informações falsas*. Disponível em:

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/covid19/cartilha_coronavirus_unimed.pdf acesso em 10.05.2021

Vergara, S. (2010). Projectos e relatórios de pesquisa em administração. 12. ed. São Paulo: Atlas.

World Health Organization. (2020b). *Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19)* Geneva: Author. Retrieved from <http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>